

Istruzioni per la compilazione del format «Obiettivi e Misure»

Silvia Gisondi & Alessandro Campanaro

CREA DC, sede di Firenze

Struttura del File Excel

- Sezione 1. Quadro conoscitivo di base (QCB) e Obiettivi
- Sezione 2. Obiettivi di conservazione, Attributi e Target
- Sezione 3. Misure di conservazione specifiche
- Sezione 3a. Misure di conservazione trasversali

Parte precompilata: pag 3–8

Parte da compilare: pag 9–14

NB: non tutti i campi sono obbligatori

Sez. 1 - QCB e Obiettivi

Sez. 2 - Obiettivi Att_Target

Sez 3 - Misure di Conservazione

Sez. 3a - Misure trasversali

Precompilato per tutta Italia fino a «Ruolo della Regione»: scegliere la propria Regione di appartenenza per visualizzare tutti i siti Natura2000 (Allegato 2:)

Sezione 1. Quadro conoscitivo di base e Obiettivi

Spiegazione della parte precompilata: pag 3–8
Istruzioni per la parte da compilare: pag 9–14

- Precompilato

Regione	Reg Biog	Tipo sito	Codice sito	Nome sito
Piemonte	CON	B	IT1110002	Collina di Superga
Piemonte	CON	B	IT1110002	Collina di Superga
Piemonte	CON	B	IT1110002	Collina di Superga
Piemonte	CON	B	IT1110002	Collina di Superga
Piemonte	CON	B	IT1110002	Collina di Superga
Piemonte	CON	B	IT1110002	Collina di Superga
Piemonte	CON	B	IT1110002	Collina di Superga
Piemonte	CON	B	IT1110002	Collina di Superga
Piemonte	CON	B	IT1110002	Collina di Superga
Piemonte	CON	B	IT1110002	Collina di Superga
Piemonte	CON	B	IT1110002	Collina di Superga
Piemonte	CON	B	IT1110002	Collina di Superga
Piemonte	CON	B	IT1110002	Collina di Superga
Piemonte	CON	B	IT1110002	Collina di Superga
Piemonte	CON	B	IT1110002	Collina di Superga

ZSC-SIC (tipologia B)
ZSC-SIC/ZPS (tipologia C)

Mediterranea (MED)
Continente (CON)
Alpina (ALP)

Sezione 1. Quadro conoscitivo di base e Obiettivi

- Precompilato

Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie
H	91E0	
H	6210	
H	6430	
H	6510	
H	9160	
H	9180	
H	9260	
I	1083	Lucanus cervus
I	6199	Euplagia quadripunctaria
B	A072	Pernis apivorus
B	A073	Milvus migrans
B	A232	Upupa epops
B	A236	Dryocopus martius
B	A274	Phoenicurus phoenicurus

Habitat (H)
Invertebrato (I)
Uccello (B)
Mammifero (M)
Pianta (P)
Anfibio (A)
Pesce (F)
Rettile (R)

Lo si trova nei Formulari Standard, IV
Report ex Art. 17 o su
<http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do>

Sezione 1. Quadro conoscitivo di base e Obiettivi

- Precompilato

DATI FORMULARI STANDARD

HABITAT

Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa
0,75		D	
5,98		D	
0,75		D	
18,68		B	C
99,35		B	C
38,84		B	C
64,24		D	

La superficie (in Ettari) occupata dall'habitat citato in tutto il sito

Numero di grotte (dell'habitat citato) presenti in tutto il sito

Dato tratto dal Formulario Standard. Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito:

- Eccellente (A)
- Buona (B)
- Significativa (C)
- Non significativa (D)

Dato tratto dal Formulario Standard. Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.

- A: $100 \geq p > 15\%$
- B: $15 \geq p > 2\%$
- C: $2 \geq p > 0\%$

Sezione 1. Quadro conoscitivo di base e Obiettivi

- Precompilato

DATI FORMULARI STANDARD			
SPECIE			
Popolazione	Isolamento	Stato conservazione	Valutazione Globale
		B	B
		C	C
		B	C
C	C	B	B
C	C	B	C
C	C	B	B

Dato tratto dal Formulario Standard.
Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.

-A: $100\% \geq p > 15\%$

-B: $15\% \geq p > 2\%$

-C: $2\% \geq p > 0\%$

-D: $p = 0\%$ (popolazione non significativa)

Dato tratto dal Formulario Standard. Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie interessata.

-Valore buono (A)

-Valore eccellente (B)

-Valore significativo (C)

Dato tratto dal Formulario Standard.
grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.

- Popolazione (in gran parte) isolata (A)

- Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione (B)

- Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione (C)

Dato tratto dal Formulario Standard. Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.

-Conservazione eccellente (A)

-Conservazione buona (B)

-Conservazione media o limitata (C)

Sezione 1. Quadro conoscitivo di base e Obiettivi

- Precompilato

DATI IV REPORT EX-ART. 17						
	HABITAT		SPECIE			
Range	Area occupata	Struttura e funzioni	Popolazione	Habitat per la specie	Prospettive future	Valutazione globale
FV	U2	U1			U2	U2↓
FV	U1	U1			U2	U2↓
FV	FV	U1			U1	U1↓
FV	U1	XX			U1	U1↑
FV	FV	U1			U1	U1↓
U1	U1	U1			XX	U1→
FV	U1	U1			U1	U1→
FV			FV	FV	FV	FV↑
FV			FV	FV	FV	FV→

Dato tratto dal IV Report, art. 17. Con 'Range' si intendono i limiti esterni dell'area complessiva in cui si trova un habitat o una specie al presente. Questo può essere:

- Favorevole (FV)
- Inadeguato (U1)
- Cattivo (U2)
- Sconosciuto (XX)

Dato tratto dal Formulario Standard. Valutazione globale dello stato di conservazione della specie/habitat. La codifica è doppia come segue: Primo valore: Favorevole (FV); Inadeguato (U1); Cattivo (U2); Sconosciuto (XX). Secondo valore: incremento (↑); decremento (↓); stabile (→) stabile; sconosciuto(?)

Dato tratto dal IV Report ex Art. 17. La condizione dell'habitat viene valutata secondo i due parametri di «Area occupata» e «Struttura e funzioni». La condizione delle specie viene invece valutata secondo i due parametri di «Popolazione» e «Habitat per la specie». La codifica è la seguente:

- Favorevole (FV)
- Inadeguato (U1)
- Cattivo (U2)
- Sconosciuto (XX)

Dato tratto dal IV Report ex Art. 17. Si intendono le prospettive future dei 5 parametri precedenti. La codifica è la seguente:

- Favorevole (FV)
- Inadeguato (U1)
- Cattivo (U2)
- Sconosciuto (XX)

Sezione 1. Quadro conoscitivo di base e Obiettivi

- Precompilato

Indica gli habitat e le specie caratterizzate da una distribuzione limitata a livello nazionale (è stato inserito un punto se il target è presente in 7 o meno di 7 regioni/province autonome)

Indica gli habitat e le specie caratterizzate da una distribuzione limitata a livello nazionale su scala biogeografica (è stato inserito un punto se il target è presente in 3 o meno di 3 regioni/province autonome nelle regioni biogeografiche Alpina e Continentale oppure in 4 o meno di 4 regioni/province autonome nella regione biogeografica Mediterranea)

Distribuz limitata nazionale	Distribuz limitata Reg Biog	Priorità nazionale	Ruolo della Regione
		4	E
		2	M
		2	M
		4	E
■		2	E
		2	M
		3	E
		6	E
		6	M

Esprime la responsabilità di ogni regione/provincia autonoma rispetto alla conservazione di habitat e specie in essa presenti. Classificazione su 4 livelli in base alla % relativa di presenza di habitat e specie nelle Regioni/PPAA.

- Ruolo scarso (S): 1 -5%
- Ruolo medio (M): 6 - 15%
- Ruolo elevato (E): 16 - 99%
- Ruolo molto elevato (EE): 100%

Indicazioni su habitat e specie che necessitano di obiettivi di conservazione di livello più elevato e quindi di misure più urgenti. La codifica è la seguente:

- 1: stato peggiore (meno o 7 SM)
- 2: stato peggiore (più di 7 SM)
- 3: stato intermedio (meno o 7 SM)
- 4: stato intermedio (più di 7 SM)
- 5: stato sconosciuto
- 6: stato migliore

Sezione 1. Quadro conoscitivo di base e Obiettivi

- NON precompilato: da compilare a carico del gestore

Questi due campi sono da compilare sulla base delle migliori conoscenze disponibili. Una stessa problematica può essere intesa come pressione oppure come minaccia.

PRESSIONI		MINACCE	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione

Per i codici e la descrizione della pressione/minaccia si può far riferimento a la checklist del IV Report ex Art. 17 (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17, cui traduzione è disponibile nell' Allegato 3) oppure inserire le pressioni e le minacce ritenute più idonee alla situazione.

PRESSIONE: si intende un rischio già presente e sperimentabile a livello del sito. Es: il sito è vicino ad attività industriali e commerciali generatrici di inquinamento dell'aria e i livelli di inquinamento dell'area registrati nel sito superano i limiti consentiti.

MINACCIA: si intende un rischio che potrebbe incombere sul sito in esame data una serie di condizioni variabili. Es: il sito è vicino ad attività industriali e commerciali potenzialmente generatrici di inquinamento dell'aria (Codice: F19) ma al momento il problema inquinamento non si pone.

Sezione 1. Quadro conoscitivo di base e Obiettivi

- NON precompilato: da compilare a carico del gestore

HABITAT	SPECIE
Condizione dell'habitat	Qualità dell'habitat di specie

Può essere di tre tipi (scegliere dal menù a tendina):

- Area dell'habitat prevalentemente in condizione **buona**
- Area dell'habitat prevalentemente in condizione **non buona**
- Condizione **sconosciuta**

Può essere di tre tipi (scegliere dal menù a tendina):

- Qualità **buona**
- Qualità **non buona**
- Qualità **sconosciuta**

Una **condizione buona** significa che: 1) l'habitat/la specie si trova in un buono stato **dal punto di vista fisico, chimico e biologico** con capacità di **autoriprodursi e ripristinarsi**; 2) la composizione in specie, la struttura e le funzioni ecologiche non sono danneggiate.

Sezione 1. Quadro conoscitivo di base e Obiettivi

- NON precompilato: da compilare a carico del gestore

Campo libero di testo in cui illustrare gli elementi oggettivi su cui è stata fondata la scelta del livello di priorità dell'obiettivo. La priorità si riflette nel tipo di obiettivo, nell'orizzonte temporale, nella specie/habitat considerati e nelle misure messe in campo per il suo raggiungimento.

Indica la priorità di conservazione a livello di sito ovvero la priorità di intervento. Selezionare «si» o «no» dal menù a tendina.

OBIETTIVI			
Tipologia obiettivo	Obiettivo	Prioritario (si, no)	Priorità Motivazione

Tipo di obiettivo che si intende perseguire rispetto alla condizione desiderata per habitat/specie in un determinato sito. Può essere (selezionandolo dal menù a tendina):

1. Obiettivo di **miglioramento** della condizione attuale (MI)
2. Obiettivo di **mantenimento** della condizione attuale (MA)
3. **Altro** (AL) (da utilizzare qualora sia necessario aumentare le conoscenze o altri casi specifici)

Campo libero: enunciare in modo esteso l'obiettivo di conservazione specifico, seguendo queste istruzioni:

1. Formulare gli obiettivi in maniera chiara e verificabile
2. Distinguere chiaramente tra obiettivi di mantenimento/miglioramento
3. Riferirsi ad un orizzonte temporale chiaro (in quanto tempo?/entro quando?)
4. Non far riferimento allo stato di conservazione riportato nel Formulario Standard (A, B, C) ma essere coerenti con gli attributi e i target identificati e con le misure (sez. 2 e 3 del format)
5. Rivolgersi esplicitamente ad un parametro di habitat o specie (area/struttura e funzioni oppure popolazione/habitat per la specie)
6. Considerare in primis la condizione della specie/habitat nel sito ma anche lo stato di conservazione a livello biogeografico

Sezione 1. Quadro conoscitivo di base e Obiettivi

Gli **obiettivi** devono essere:

- **sito-specifici**, ovvero stabiliti a livello di sito ma con una visione globale a livello di rete
- **esaurienti**, coprendo tutte le specie e gli habitat presenti nel sito in maniera significativa
- **specifici per quanto riguarda gli elementi**: devono riguardare singoli habitat e specie
- **specifici per quanto riguarda le condizioni auspiccate**, definendo chiaramente le condizioni che habitat e specie devono raggiungere. Le condizioni devono essere quantificate, misurabili, coerenti, esaurienti e chiare.
- **rappresentativi dell'importanza del sito** per il mantenimento o ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie e per la coerenza di Rete

Sezione 1. Quadro conoscitivo di base e Obiettivi

Nella **formulazione degli obiettivi** bisogna tener ben presente che:

- **i siti** nel loro complesso dovrebbero **contribuire a livello biogeografico al passaggio da «Cattivo/Inadeguato» a «Favorevole»** per tutti i parametri.
- gli obiettivi di **Miglioramento** risultano **più impegnativi** in quanto richiedono, nella maggioranza dei casi, degli **interventi attivi**.
- il **Miglioramento** sarà verosimilmente previsto **nei siti che giocano un ruolo più significativo nell'ambito di una stessa regione**: non è scontato che il Miglioramento sia previsto in tutti i siti nei quali un target si trova in una condizione non buona, l'importante è che **l'insieme degli obiettivi stabiliti nella rete dei siti produca complessivamente il risultato desiderato**. In tal senso è utile considerare il campo 'Ruolo della regione'.
- **se non si hanno dati a sufficienza** per una definizione molto dettagliata degli obiettivi, **ci si atterrà per il momento ad una formulazione più generica**.
- va sempre **evitato il deterioramento degli habitat e la perturbazione delle specie** per cui i siti sono stati designati.

Sezione 1. Quadro conoscitivo di base e Obiettivi

Nella **compilazione** del campo «**Priorità motivazione**» va tenuto conto della valutazione integrata e ragionata dei seguenti dati (riportati in Sez. 1):

1. la condizione/grado di conservazione di specie/habitat nel sito
2. lo stato di conservazione a livello biogeografico
3. la distribuzione (limitata o meno) a livello nazionale e biogeografico
4. la priorità nazionale
5. il ruolo della regione verso quella specie/habitat ed il ruolo del sito
6. le pressioni e le minacce
7. scelte strategiche chiare

Sezione 2. Obiettivi di conservazione, Attributi e target

Habitat	Obiettivi
Specie	Obiettivi

Inserire il codice Natura2000 e la denominazione dell'habitat. Questa info è disponibile alle colonne G e H della Sezione 1.

Inserire il codice Natura2000 e la denominazione della specie. Questa info è disponibile alle colonne G e H della Sezione 1.

In questo campo vanno riportati gli obiettivi di conservazione così come formulati nella Sezione 1. Ogni obiettivo specie/habitat-specifico verrà inserito in una nuova casella in questa colonna.

Sezione 2. Obiettivi di conservazione, Attributi e target

Sono i parametri dell'art. 17 funzionali alla identificazione di attributi e target. Sono fissi e **precompilati dal MiTE**. Sono i parametri utilizzati nel Report ex-Art. 17 per la valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie.

Per gli **Habitat** sono:

- Area occupata
- Struttura e funzioni
- Prospettive future

Per le **Specie** sono:

- Popolazione
- Habitat di specie
- Prospettive future

	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi
HABITAT	Area occupata		
	Struttura e funzioni		
	Parametri art.17	Pressioni	Sotto-attributi
SPECIE	Prospettive future		
	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi
	Popolazione		
	Habitat di specie		
	Parametri art. 17	Pressioni	Sotto-attributi
	Prospettive future		

Questo campo sostituisce quello «Attributi» per quel che riguarda la riga «Prospettive future» e riporta le pressioni già riportate nelle colonne AB e AC della Sezione 1

Definiscono la condizione desiderata. Possono essere sito-specifici (possono essere intesi come sotto-obiettivi) oppure a validità generale (possono essere intesi come elementi caratterizzanti condizioni di qualità ecologica applicabili a tutto il territorio nazionale). Individuati e **precompilati dal MiTE**: se le proposte non vengono considerate adeguate, le Regioni e PP.AA. Possono proporre le loro modifiche.

Sezione 2. Obiettivi di conservazione, Attributi e target

E' verosimile che alcune quantificazioni non saranno possibili a breve termine per mancanza di informazioni.

Bisogna inserire il valore numerico di riferimento a cui tendere. Questo definisce lo stato di conservazione favorevole così da rendere misurabile l'obiettivo di conservazione.

Precompilati dal MiTE in caso di target con validità generale

Target	UM Target	Note
		Note
		Note
		Note
		Note

Unità di misura a cui il «Valore Target» si riferisce. Es: ettari, individui,specie, generi, strati, classi di età, %, alberi/ha, mc/ha, individui/ha, etc.

Campo di testo libero in cui inserire informazioni utili e funzionali alla lettura dell'intera Sez. 2. Es: descrizione generale dell'habitat di specie, descrizione dettagliata di «habitat idoneo» alla presenza di una specie, riferimenti bibliografici/cartografici, motivazioni a supporto di un'eventuale scelta di non fissare un obiettivo di miglioramento per habitat/specie che si trovano in una condizione non buona e conseguentemente sulla non raggiungibilità dei target fissati.

Sezione 2. Obiettivi di conservazione, Attributi e target

Flusso logico

Sezione 2. Obiettivi di conservazione, Attributi e target

Esempio pratico 1

Habitat	Obiettivo	Parametri art.17	Attributi	Sotto-attributo	Target	UM Target	Note	
6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*notevole fioritura di orchidee)	xxx	Area occupata	Superficie	Nessun decremento significativo nel sito <u>OPPURE</u> Incremento della superficie del xx% in xx anni	xxx	ettari	Rispetto all'estensione dichiarata al momento dell'istituzione del sito	
		Struttura e funzioni	Composizione floristica	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 70	%	
				Dominanza delle specie appartenenti alla combinazione fisionomica di riferimento	≥ 80	%	Specie indicate in Biondi et alii (2009), selezionate con il supporto della bibliografia citata in Blasi & Biondi (2017)	
				Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	E' necessario individuare le specie tipiche a livello regionale (Angelini et al., 2016)	
				Ricchezza di orchidacee	≥ 2	generi	Per definire se habitat prioritario	
				Abbondanza di orchidacee	≥ 10	individui	Per definire se habitat prioritario	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie aliene, ruderali, sinantropiche	
				Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto	≤ 5	%	Specie caratteristiche di altre comunità vegetali che denunciano una trasformazione dell'habitat	
				Altri parametri di qualità biotica	Presenza di fauna indicatrice di buona qualità	xxx	esemplari /ha	Es.: Entomofauna, Erpetofauna, Avifauna di interesse comunitario
		Parametri art.17	Pressioni	Sotto-attributo	Target	UM Target	Note	
Prospettive future	<i>Esempio</i> Pascolo non regolamentato	Carico pascolivo compatibile	xxx	UBA	Indicazione contenuta nel piano di pascolo o altro strumento di gestione dell'habitat			

Sezione 2. Obiettivi di conservazione, Attributi e target

Esempio pratico 2

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributo	Target	UM Target	Note
9110 Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>	xxx	Area occupata	Superficie	Nessun decremento significativo nel sito	xxx	ettari	Rispetto all'estensione dichiarata al momento dell'istituzione del sito
				OPPURE			
				Incremento della superficie del xx% in xx anni			
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati	
					Copertura della vegetazione	Copertura strato arboreo	≥ 90
			Composizione floristica	Dominanza delle specie appartenenti alla combinazione fisionomica di riferimento	≥ 80	%	Specie indicate in Biondi et alii (2009), selezionate con il supporto della bibliografia citata in Blasi & Biondi (2017)
				Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Luzula</i> sp.pl., <i>Vaccinium</i> sp.pl. (Angelini et al., 2016)
				Diversità delle specie forestali	≥ 4	specie	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie aliene, ruderali, sinantropiche
				Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto	≤ 5	%	Specie caratteristiche di altre comunità vegetali che denunciano una trasformazione dell'habitat
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età	
				Copertura della rinnovazione delle specie tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età
				Presenza di grandi alberi maturi ($\Phi > 50$ cm)	> 5	alberi/ha	
			Altri parametri di qualità biotica	Copertura di legno morto a terra	> 20	mc/ha	Fonte: Motta, 2020
				Presenza di legno morto in piedi	> 20	mc/ha	Fonte: Motta, 2020
Presenza di fauna indicatrice di buona qualità	?			individui/ha			
Parametri art.17	Pressioni	Sotto-attributo	Target	UM Target	Note		
Prospettive future	Esempio Selvicoltura	Superficie dell'habitat gestita secondo i principi della selvicoltura naturalistica	100	%			

Sezione 3. Misure di conservazione specifiche

Questa sezione deve dare evidenza del fatto che le misure siano **attuabili e operative**.

Deve fornire **informazioni più dettagliate possibili** sulle misure e sul loro stato di attuazione.

Ciascuna misura di conservazione deve essere funzionale al raggiungimento dell'obiettivo indicato e a contrastare le pressioni in atto.

Indica l'habitat o la specie a cui è rivolta la misura di conservazione.

NB: non accorpare habitat e specie anche se sottoposti alla stessa misura ma trattare ognuno separatamente. Le misure comuni a tutti gli habitat/specie di un sito saranno inserite nella Sez. 3a.

specie e habitat	Obiettivi	Prioritario (si/no)	PRESSIONI	
			Codice	Descrizione

In questi campi vanno inserite le informazioni già riportate nella Sez. 1

Sezione 3. Misure di conservazione specifiche

Da selezionare dal menù a tendina.
La codifica è la seguente:

- IA: intervento attivo
- RE: regolamentazione
- IN: incentivazione
- MR: programma di monitoraggio e/o ricerca
- PD: programma didattico.

BERSAGLIO DELLA MISURA			
Tipologia misura	Misure	Valore	UM (Ha, numero, %...)

Unità di misura del valore utilizzato per quantificare il bersaglio della misura.

Da intendere come l'analogo campo dei PAF per quantificare la dimensione della misura = a quante unità essa si applica.

Inserire la denominazione della misura per il raggiungimento dell'obiettivo fissato.

Sezione 3. Misure di conservazione specifiche

Inserire in forma **esaustiva** ma **schematica** e **sintetica** tutte le informazioni significative non comprese negli altri campi ma indispensabili per evidenziare i meccanismi in base ai quali le diverse misure sono state attuate, oppure le iniziative prese al fine di attuarle.

Soggetto responsabile per la messa in campo di tutte le operazioni necessarie alla reale attuazione della misura

INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA				
Soggetti responsabili dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione (terminata, in corso, da avviare)	Descrizione	Link Utili

Da compilare **SOLO** per le **misure regolamentari**. Scegliere dal menù a tendina l'opzione desiderata: «SI» oppure «NO».

Il campo serve a dare evidenza dello stato di avanzamento di ogni misura. Tre opzioni selezionabili dal menù a tendina:

- Terminata
- In corso
- Da avviare

NB: per misure regolamentari (RE), in caso di vigenza (Vigenza=SI), questo campo perde di significato e non deve essere compilato.

Si può inserire il collegamento a qualsiasi documento considerato importante per integrare la descrizione della misura ed il suo stato di attuazione.

Sezione 3. Misure di conservazione specifiche

Sezione 3. Misure di conservazione specifiche

Questa sezione serve a dare garanzie sulla reale attuazione delle misure attive

Da compilare qualora si preveda di finanziare la misura con fondi non previsti nel PAF o nel caso di misure non inserite nel PAF.

Da compilare dove l'informazione è disponibile, garantendo la coerenza con il PAF.

FINANZIAMENTO					
Costo MdC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF

Inserire il fondo relativo alla passata programmazione con il quale la misura è stata eventualmente finanziata.

Scegliere dal menù a tendina l'opzione desiderata: «SI» o «NO».

Fa riferimento alle diverse sezioni che compongono il formato europeo del PAF 2021-2027. Dal menù a tendina, selezionare l'opzione desiderata tra le seguenti:

- E.1.1 Designazione e pianificazione
- E.1.2 Amministrazione e comunicazione
- E.1.3 Monitoraggio e rendicontazione
- E.1.4 Lacune di conoscenza e ricerca
- E.1.5 Comunicazione e sensibilizzazione
- E.2 Mantenimento e ripristino
- E.3 Aggiuntive specie specifiche.

Inserire il fondo indicato nel PAF per il finanziamento della misura.

Sezione 3. Misure di conservazione specifiche

Esempio pratico 1a

Spe/ Hab	OBIETTIVO		PRESSIONI	MISURA		BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA				
	Obiettivo	Prioritario (si/no)	Pressioni	Tipologia misura	Misure	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetti responsabili dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione (terminata, in corso, da avviare)	Descrizione	Link Utili
Barbus plebejus	Ampliamento e miglioramento della struttura della popolazione entro il 2030		Presenza di sbarramenti trasversali	IA - interventi at	Interventi di deframmentazione fluviale	2 rampe	numero	Ente gestore dell'ANP	/	da avviare	L'intervento prevede la realizzazione di due rampe per il superamento di due barriere esistenti che interrompono la continuità fluviale lungo il fiume XXX. Sarà affidato dall'Ente Gestore ad una ditta con bando pubblico, a valere su fondi regionali. L'affidamento di incarico è previsto entro 3 mesi dalla pubblicazione del bando e gli interventi dovranno essere condotti entro 18 mesi.	Link bando (comprensivo di aggiudicazione), altro
			Presenza di specie alloctone	RE - regolamentazione	Divieto di immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie faunistica	100% dell'habitat di specie	%	Ente gestore dell'ANP	SI, Regolamento o altro strumento di regolamentazione del ANP (es. DM 17/10/2005)		Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza.	Inserire ove presente link alla normativa o regolamentazione

Sezione 3. Misure di conservazione specifiche

Esempio pratico 1b

MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Azioni	Soggetti Attuatori	Modalità di attuazione	Costo MdC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
Bando realizzazione rampe (Predisposizione Bando, gara, aggiudicazione)	Ente Gestore del Sito	Predisposizione Bando; Pubblicazione; Procedura di aggiudicazione	40.000 (progettazione + realizzazione)	/	si	E.2 mantenimento e ripristino	Fondi Regionali	Fondi del Parco
Progettazione e approvazione di n°2 "passaggi per pesci"	Ditto specializzata Ente gestore sito Autorità competente VINCA	La ditto entro 6 mesi dovrà progettare gli interventi. Gli enti predisposti dovranno provvedere all'approvazione del progetto comprensiva di VINCA e, se necessario, della nulla osta idraulico dall'Autorità di Bacino.						
Realizzazione di n°2 "passaggi per pesci"	Ditto specializzata	La ditto eseguirà la realizzazione e il collaudo delle rampe entro 12 mesi dall'inizio lavori						
Sorveglianza	Carabinieri forestali e/o altri soggetti cui è affidata la vigilanza ambientale	Controllo sul territorio e applicazione sanzioni per i trasgressori previste con legge Nazionale e/o Regionale (Lr. XXX/YY)						

Sezione 3a. Misure di conservazione trasversali

Questa sezione è identica alla Sez. 3 ma qui **vanno indicate le misure di cui beneficiano tutti gli habitat e le specie del sito**, al fine di non ripeterle più volte nella Sez. 3. La sezione potrà comprendere anche misure non strettamente relazionate a singoli habitat o specie e che non sono legate ad un obiettivo specie/habitat-specifico ma sono da riferirsi all'intero sito.

Note conclusive

- I campi delle Sez. 3 e 3a sono tanti su richiesta della Commissione: per il momento verosimilmente non sarà possibile rispondere a tutto.
- E' necessario garantire che le **misure di conservazione** siano **specifiche, dettagliate** e **quantificate** ma soprattutto **stabilite** (= definita, adottata, calendarizzata), **attuabili** ed **operative**. **NON** devono essere indicazioni o raccomandazioni per possibili misure future.
- Le misure di incentivazione ed intervento attivo devono essere formulate con un dettaglio tale da poterne comprendere l'effettiva possibilità attuativa (localizzazione precisa, descrizione di mezzi e strumenti necessari –includere le risorse umane – e possibili strumenti finanziari), anche in vista della possibilità di finanziamento a valere sui fondi comunitari.
- I costi necessari per la realizzazione delle misure andrebbero quantificati in modo tale da garantire la programmazione dei fondi necessari e quindi la loro attuazione.
- E' importante anche garantire la corrispondenza tra i costi delle misure di conservazione ed il fabbisogno a livello regionale indicato nei PAF, ponendo quindi molta attenzione alla coerenza fra le misure e quanto riportato nei PAF.